

Transición institucional del sistema de información científica español hacia la ciencia abierta: diagnóstico analítico del SGIC (2024)

Adriana Arias Simonovis

Máster en Gestión de la Ciencia y la Innovación

Universidad Politécnica de Valencia

Noviembre de 2024*

**Versión adaptada de un ensayo académico elaborado en el marco del MGCI, 2024.*

Resumen

Este documento presenta un diagnóstico del Sistema de Gestión de Información Científica de España, evaluando sus recursos, estructura, articulación, capacidad de absorción y resultados. El análisis identifica avances normativos e instrumentales hacia la ciencia abierta, impulsados principalmente por la FECYT, así como tensiones derivadas de la persistente dependencia de plataformas comerciales. La transformación del SGIC se interpreta como un caso de innovación institucional, orientado a consolidar infraestructuras interoperables, repositorios nacionales y nuevos estándares de evaluación científica.

Palabras clave

Sistema de gestión de información científica, ciencia abierta, FECYT, evaluación científica, innovación institucional, políticas de I+D.

El contenido original entregado en el marco académico se mantiene íntegro y sin modificaciones de estilo. Este documento está disponible bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Análisis del Sistema de Gestión de Información Científica de España

Este trabajo diagnostica lo que en el marco de este análisis denominamos *Sistema de Gestión de Información Científica (SGIC)* en España, como una categoría conceptual que agrupa políticas e infraestructuras vinculadas a la producción, evaluación y circulación del conocimiento científico. Se trata de una noción operativa, no institucionalizada, utilizada aquí para facilitar una lectura sistémica del proceso de transición hacia la ciencia abierta. Mediante una metodología analítica, evaluamos recursos, estructura, articulación, capacidad de absorción y resultados, junto con el impacto normativo y los instrumentos de fomento gestionados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT. Identificamos logros como infraestructuras interoperables y acreditación de revistas científicas, pero también desafíos como la dependencia de plataformas privadas y la limitada integración cultural de la ciencia abierta. El SGIC, tal como lo definimos en este trabajo, está en proceso de una transformación institucional que podría redefinir el sistema de producción científica en España, aunque requiere políticas más audaces para fortalecer su autonomía tecnológica.

La Innovación dentro del Sistema de Gestión de Información Científica de España

La ciencia abierta democratiza el conocimiento y promueve la interoperabilidad de datos. En este contexto, el SGIC, bajo la coordinación de FECYT, transita hacia un modelo que fortalece repositorios y sistemas CRIS alineados con estándares internacionales como el European Open Science Cloud (EOSC), superando la dependencia histórica de publicaciones comerciales. Nuestro análisis revela que esta transformación constituye un caso de innovación institucional, enfocándose en plataformas abiertas y cambios culturales hacia un sistema más accesible e interoperable.

Método de análisis del SGIC

Usamos la metodología de Fernández de Lucio y col. (2001), adaptada a las reformas normativas que afectan al SGIC. El análisis, basado en el Plan de Actuación 2024 de FECYT, considera recursos, estructura, articulación, resultados y absorción, identificando factores limitantes y coadyuvadores en su transición hacia la ciencia abierta.

Análisis del SGIC 2024

1) Marco Legal e Institucional

El marco regulatorio ha impulsado la transformación hacia la ciencia abierta. Desde 2004, directrices como la Directiva 2019/1024 y leyes como la Ley 17/2022 han sentado bases para democratizar el conocimiento y garantizar la interoperabilidad. En 2024, el SGIC avanza en la legitimación de la ciencia abierta como norma, aunque enfrenta retos técnicos, culturales y estratégicos para consolidar este modelo como estándar.

2) Recursos

El SGIC, gestionado por FECYT, dispone de un presupuesto de 10.408.000 euros para avanzar en la ciencia abierta. De este monto, 9.708.000 euros se asignan a la Interoperabilidad de infraestructuras digitales, centrada en la digitalización, y 679.000 euros

se destinan al Reconocimiento de políticas de Ciencia Abierta, dirigido a desarrollar el marco normativo. [Ver Anexo - Cuadro 1. Distribución de Recursos del SGIC (2024)]

En 2024, los recursos combinarán fondos de 2023 (3,4 millones de euros) e ingresos por bases de datos (5,795 millones de euros), integrando recursos financieros y humanos para promover un sistema más accesible e interoperable.

3) Estructura

Marco Legal e Institucional

- **2021:** La EECTI y el PEICTI priorizan transparencia y modelos inclusivos de ciencia abierta.
- **2022:** La Ley 17/2022 incorpora la ciencia abierta como eje del sistema científico.
- **2023:** La LOSU refuerza el acceso abierto universitario; la ENCA establece estrategias de implementación.

Elementos del SGIC

El SGIC se articula en cuatro entornos fundamentales:

1. **Financiero:** Actores como FECYT, AEI e ISCIII financian infraestructuras y proyectos; universidades y ministerios invierten en acceso científico.
2. **Científico:** Universidades y organismos de investigación producen y publican conocimiento financiado públicamente en acceso abierto.
3. **Tecnológico:** Plataformas como OpenAIRE, RECOLECTA y RECYT gestionan comunicación científica abierta.
4. **Productivo:** Modelos privados (WoS, Scopus) coexisten con iniciativas abiertas como el Diamond Open Access.

Relaciones

El SGIC articula actores con roles específicos:

- *Financiadores:* Proveen recursos para investigación.
- *Evaluadores:* Analizan calidad y relevancia de resultados.
- *Productores de conocimiento:* Generan hallazgos científicos.
- *Proveedores de servicios abiertos:* Facilitan comunicación y acceso libre.
- *Proveedores de servicios privados:* Gestionan contenidos bajo modelos comerciales.

[Ver Anexo - Cuadro 2. Relaciones y Conexiones Relacionales entre los Entornos del SGIC.]

Estructuras de interfaz

FECYT actúa como mediadora estratégica, articulando políticas y conectando ciencia con sociedad. Su Plan de Actuación 2024 fortalece la cultura científica, promueve transparencia, interoperabilidad y modernización de la gestión. Estos esfuerzos avanzan la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta hacia un sistema accesible y alineado con estándares globales.

Instrumentos de fomento

Instrumentos de Reconocimiento e implementación de políticas:

- *Convocatoria María de Guzmán*: Financia infraestructuras digitales abiertas.
- *Evaluación de Revistas*: Renueva estándares de calidad editorial.
- *DOAS*: Establece estándares de acceso abierto diamante.
- *Sello CEA-APQ*: Certifica monografías según estándares abiertos.
- *Foros Europeos*: Conecta políticas nacionales con estrategias internacionales.

Instrumentos de Interoperabilidad:

- *Curricular*: Vincula el Currículum Vitae Normalizado (CVN) con repositorios abiertos.
- *Bibliográficas*: Negocia acceso a bases como WoS y Scopus.

Estas herramientas impulsan la ciencia abierta y alinean el SGIC con exigencias internacionales.

4) Capacidad de absorción

Evaluamos la capacidad del SGIC para integrar y aplicar conocimiento científico en su transición hacia la ciencia abierta. Este sistema abarca 210 instituciones, entre organismos públicos de investigación, universidades, ministerios, comunidades autónomas y centros tecnológicos y de salud. [Ver Anexo - Cuadro 3. Capacidad de absorción del SGIC.]

Pese al aumento de investigadores, alcanzando 175.044 en 2023 (+8,2% respecto al año anterior), persiste una considerable dependencia de licencias privadas. Con 349 organizaciones usando plataformas cerradas como WoS y Scopus, esta situación restringe la autonomía del sistema y dificulta la plena adopción de los principios de ciencia abierta.

5) Articulación

Analizamos los instrumentos del SGIC como promotores de la ciencia abierta, destacando sus objetivos estratégicos, indicadores de desempeño y relaciones entre entornos.

Articulación de Acciones de Reconocimiento e Implementación:

- **Convocatoria María de Guzmán**: Garantiza infraestructuras interoperables. Conecta Entornos Financieros (FECYT, AEI) y Tecnológicos (repositorios). Indicador: 80 proyectos evaluados.
- **Evaluación de Revistas**: Mejora calidad editorial. Vincula Entornos Tecnológicos (revistas) y Científicos (investigadores). Indicador: 634 revistas acreditadas.
- **DOAS**: Impulsa acceso abierto diamante. Relaciona Entornos Financieros (FECYT, AEI) y Tecnológicos (editoriales). Indicador: 1 herramienta implementada.
- **Sello CEA-APQ**: Certifica monografías en estándares abiertos. Conecta Entornos Científicos (autores) y Tecnológicos (editoriales). Indicador: 1 convocatoria en 2024.

Articulación de Acciones de Interoperabilidad:

- **Convocatoria María de Guzmán (CVN)**: Refuerza la gestión de I+D. Relaciona Entornos Científicos (ANECA e investigadores) y Tecnológicos (repositorios). Indicador: Nueva herramienta de evaluación.

- **Curriculum Vitae Normalizado:** Promueve interoperabilidad. Vincula Entornos Científicos (ANECA), Tecnológicos (repositorios) y Productivos (bases comerciales). Indicador: Funcionalidad de datos implementada.
- **WoS y Scopus:** Facilita acceso a bases de datos privadas. Conecta Entornos Productivos (bases comerciales) con Científicos (investigadores y ANECA). Indicador: Licencias negociadas para 2024-2026.

Estos instrumentos fortalecen conexiones entre Entornos Financieros (FECYT, AEI), Tecnológicos (repositorios) y Científicos (universidades e investigadores), avanzando en la transferencia de recursos hacia la ciencia abierta. Sin embargo, los modelos restrictivos de Entornos Productivos (WoS, Scopus) aún limitan una transición total hacia un sistema equitativo y accesible. Consolidar estas relaciones sigue siendo esencial para lograr sostenibilidad y colaboración científica.

6) Resultados científicos, tecnológicos y de innovación

España destaca en bases como WoS y Scopus, con un impacto normalizado de 1,28 y el 15,7% de publicaciones entre el 10% más citado. Sin embargo, esta excelencia depende de plataformas comerciales, limitando la autonomía tecnológica. [Ver Anexo - Cuadro 4. Producción Científica de España en BBDD WoS y Scopus.]

Simultáneamente, plataformas como RECOLECTA, con 188 repositorios y 3,4 millones de resultados publicados, demuestran el potencial del acceso abierto. A pesar de estos avances, ampliar su interoperabilidad es fundamental para competir con sistemas cerrados. [Ver Anexo - Cuadro 5. Uso de Recolecta - Agregador Nacional de Repositorios Científicos de Acceso Abierto]

El Sello de Calidad FECYT, otorgado a 634 revistas, mejora la confianza en publicaciones nacionales bajo estándares abiertos, aunque su impacto requiere expansión. [Ver Anexo - Cuadro 6. Revistas Científicas Acreditadas con Sello de Calidad FECYT]

El CVN, con 9,6 millones de registros y 265.000 investigadores certificados, fortalece la transparencia e integración de datos. Su consolidación aún demanda mayor adopción institucional. [Anexo - Cuadro 7. Indicadores de Uso y Certificación del Curriculum Vitae Normalizado (CVN).]

Aunque hay avances hacia la ciencia abierta, la dependencia de plataformas privadas subraya la urgencia de intensificar esfuerzos hacia un sistema más autónomo y accesible.

Conclusiones

Nuestro análisis confirma que el SGIC está liderando una innovación institucional que redefine las bases del sistema científico español. Acciones como repositorios interoperables, el Curriculum Vitae Normalizado y la acreditación de revistas bajo estándares abiertos apuntan hacia un modelo más accesible y colaborativo.

Persisten desafíos como la dependencia de licencias privadas y la fragmentación de políticas, que ralentizan la adopción integral de la ciencia abierta. Una estrategia enfocada en infraestructuras abiertas y cooperación interinstitucional es la respuesta para enfrentar estas barreras.

El SGIC tiene el potencial de transformar el ecosistema científico nacional, pero requiere consolidar sus principios de ciencia abierta para maximizar su impacto y redefinir el sistema en su totalidad.

Fuentes

Consejo de la Unión Europea. (2022). Conclusiones del Consejo sobre Evaluación de la Investigación e Implementación de la Ciencia Abierta. Documento ST/9103/2022/INIT.

Fernández de Lucio, I., Gutiérrez Gracia, A., Jiménez Sáez, F., & Azagra Caro, J. (2001). Las debilidades y fortalezas del sistema valenciano de innovación. En M. Olazarán & M. Gómez Uranga (Eds.), *Sistemas regionales de innovación*. Universidad del País Vasco.

FECYT. (2024). *Plan de Actuación 2024*. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

FECYT. (s.f.). *Plataforma de indicadores*. Recuperado de <https://indicadores.fecyt.es/#/?source=wos>

FECYT. (s.f.). *Recolecta: Agregador nacional de repositorios científicos de acceso abierto*. Recuperado de <https://recolecta.fecyt.es/>

FECYT. (s.f.). *Calidad de Revistas Científicas Españolas*. Recuperado de <https://calidadrevistas.fecyt.es/>

FECYT. (s.f.). *Currículum Vitae Normalizado (CVN)*. Recuperado de <https://cvn.fecyt.es/>

FECYT. (s.f.). *Listado de entidades registradas*. Recuperado de <https://www.recursoscientificos.fecyt.es/licencias/entidades/registradas>

Gobierno de España. (2021). *Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027*. Ministerio de Ciencia e Innovación.

Gobierno de España. (2021). *Plan Estatal de Investigación Científica, Tecnológica e Innovación 2021-2023*. Ministerio de Ciencia e Innovación.

Gobierno de España. (2022). *Ley 17/2022, de 5 de septiembre, de modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación*. Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 213.

Gobierno de España. (2023). *Estrategia Nacional de Ciencia Abierta 2023-2027*. Ministerio de Ciencia e Innovación.

Gobierno de España. (2023). *Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario*. Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 69.

Gobierno de España. (2023). *PERTE Nueva Economía de la Lengua*. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Instituto Nacional de Estadística. (2024, 27 de noviembre). *Estadística sobre Actividades de I+D. Año 2023. Datos definitivos*. Recuperado de <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/es/IMASD2023.htm>

OECD. (2004). *Science, Technology and Innovation for the 21st Century: Recommendations on Open Science*. París: OECD Publishing.

REBIUN. (2024, 27 de noviembre). *REBIUN en cifras 2024*. Recuperado de <https://www.rebiun.org/noticias/2024/rebiun-en-cifras-2024>

UNESCO. (2021). *Recomendación sobre Ciencia Abierta*. Aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su 41ª reunión. París: UNESCO Publishing.

Unión Europea. (2019). Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 172/56.

Universitat Jaume I. (2023, 21 de junio). *El futuro del acceso abierto en el marco de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta (ENCA)* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=BaqO4MgluIM>

Anexos

Cuadro 1. Distribución de Recursos del SGIC (2024)

Indicador	Interoperabilidad de Infraestructuras	Reconocimiento de Políticas
Presupuesto Total (€)	9.708.000	679.000
Distribución Financiera (€)	- Personal: 585.000	- Personal: 368.000
	- Otros: 6.053.000	- Otros: 311.000
	- Ayudas: 3.000	- Ayudas: 0
Recursos Humanos (FTE / Horas)	10,07 / 16.455	6,35 / 10.389
Prioridad Estratégica	Digitalización e interoperabilidad	Normativa y promoción
Interdependencia	Materializa herramientas digitales	Define el marco normativo

Anexo - Cuadro 1. Distribución de Recursos del SGIC (2024).
Elaboración propia basada en el Plan de Acción 2024 de FECYT.

Cuadro 2. Relaciones y Conexiones Relacionales entre los Entornos del SGIC

Relaciones	Entornos	Conexiones relacionales
Financiadores de acciones	Entorno financiero: FECYT, AEI, ISCIII, ministerios, universidades y comunidades autónomas.	→ Productores de conocimiento: Proveen fondos para realizar proyectos científicos. → Proveedores de servicios abiertos: Financian infraestructuras como repositorios y sistemas CRIS. → Proveedores privados: Invierten en APCs y bases comerciales.
Evaluadores de la ciencia	Entorno científico: ANECA, comités científicos y agencias evaluadoras nacionales e internacionales.	→ Proveedores de servicios abiertos: Utilizan métricas de plataformas abiertas. → Proveedores de servicios privados: Acceden a métricas de WoS y Scopus.
Productores de conocimiento	Entorno científico: Universidades, organismos públicos de investigación, centros tecnológicos, servicios agrarios.	→ Proveedores de servicios abiertos: Publican en plataformas abiertas como RECOLECTA y RECYT. → Proveedores de servicios privados: Publican en revistas comerciales bajo criterios evaluativos.
Proveedores de servicios abiertos	Entorno tecnológico: OpenAIRE, COAR, OPERAS, EuroCris, ORCID, RECOLECTA, LA Referencia, RECYT.	→ Evaluadores de la ciencia: Proveen datos y métricas para evaluar calidad científica. → Productores de conocimiento: Ofrecen herramientas para publicar y registrar investigaciones.
Proveedores de servicios privados	Entorno productivo: WoS, Scopus, Reed-Elsevier, Taylor & Francis, Wiley-Blackwell.	→ Evaluadores de la ciencia: Proveen métricas para evaluar calidad investigadora. → Productores de conocimiento: Facilitan la publicación en modelos de acceso restringido.

Anexo - Cuadro 2. Relaciones y Conexiones Relacionales entre los Entornos del SGIC. *Elaboración propia.*

Cuadro 3. Capacidad de absorción del SGIC

Indicador	Valor
Organismos Públicos de Investigación	5
Universidades	85
Organismos ministeriales y CCAA	25
Instituciones tecnológicas y de salud	95
Investigadores en I+D (2023)	175.044 (8,3‰ población ocupada; +8,2% vs. 2022)
Personal total en I+D (2023)	282.415 (13,3‰ población ocupada; +7,2% vs. 2022)
Investigadores en Universidades (REBIUN)	22.939 (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas)
Organizaciones con acceso a licencias privadas	349 (WOS, Scopus)

Anexo - Cuadro 3. Capacidad de absorción del SGIC.

Elaboración propia. Fuentes: Entidades registradas en recursos científicos de FECYT; INE - Estadística sobre actividades en I+D 2023; REBIUN en cifras 2024; FECYT. (2024). Plan de Actuación 2024. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Cuadro 4. Producción Científica de España en BBDD WoS y Scopus.

Indicador	WoS	Scopus
Número de documentos - total España	77k (↓ 4,31%)	112k (↓ 0,05%)
Impacto Normalizado Revistas	1,28 (↑ 0,06 puntos)	1,28 (↑ 0,04 puntos)
Alto Impacto Revistas	63,8% (↑ 12,32 puntos)	1,28 (↑ 0,04 puntos)
Publicaciones de excelencia en el 10%	10,9% (↓ 1,35 puntos)	15,7% (↑ 2,40 puntos)
Publicaciones de excelencia en el 1%	1,7% (↓ 0,02 puntos)	1,6% (↑ 0,20 puntos)
Cuota mundial de España	3,1% (↓ 0,02 puntos)	3,1% (↓ 0,02 puntos)
Ranking de producción científica	11ª posición	9ª posición

Anexo - Cuadro 4. Producción Científica de España en BBDD WoS y Scopus.

Elaboración propia con base en la Plataforma de Indicadores del FECYT.

Cuadro 5. Uso de Recolecta - Agregador Nacional de Repositorios Científicos de Acceso Abierto

Indicador	Valor
Total de Repositorios	188
Repositorios Institucionales	116
Resultados de Investigación	3.463 K
Artículos Científicos	1.361 K
Sets de Datos	20.034

Anexo - Cuadro 5. Uso de Recolecta - Agregador Nacional de Repositorios Científicos de Acceso Abierto.

Elaboración propia basada en Recolecta FECYT

Cuadro 6. Revistas Científicas Acreditadas con Sello de Calidad FECYT

Indicador	Valor
Revistas evaluadas (VIII Convocatoria, 2022)	768
Revistas acreditadas	634

Anexo - Cuadro 6. Revistas Científicas Acreditadas con Sello de Calidad FECYT.

Elaboración propia. Fuente: Sello de Calidad FECYT

Cuadro 7. Indicadores de Uso y Certificación del Curriculum Vitae Normalizado (CVN)

Indicador	Valor
Instituciones certificadas	164
Universidades certificadas	67
Investigadores únicos con CVN	265.669
CVN generados	9.601.391
Actuaciones publicadas con CVN	269

Anexo - Cuadro 7. Indicadores de Uso y Certificación del Curriculum Vitae Normalizado (CVN).
Elaboración propia. Fuente: Curriculum Vitae Normalizado (CVN)